

ASPECTOS SOBRE A SEGURANÇA E A VIABILIDADE DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA: REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 114, Todos os Artigos / 16/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7087596

Autoras:

Beatriz Pacheco Monteiro¹

Mônica Nogueira Magalhães²

Nathalie Rose Teles do Nascimento²

Amanda Lucci Franco da Matta Campos²

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

A mobilização precoce é definida como qualquer exercício de mobilidade, passivo ou ativo, que se inicie o mais precocemente possível, durante a permanência do paciente em Unidade de Terapia Intensiva, com o intuito de prevenir o desgaste muscular, preservar ou melhorar a mobilidade funcional e a recuperação cognitiva. A reabilitação iniciada logo após a sua internação pode influenciar positivamente na capacidade de recuperação da criança e diminuição dos efeitos deletérios. **OBJETIVO:** Obter dados através de revisão integrativa da literatura sobre os aspectos relacionados à segurança e à viabilidade da mobilização precoce em pacientes na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão literária do tipo integrativa, que incluiu artigos encontrados nas bases de dados Pubmed, Scielo, Cochrane e PEDro. Os critérios utilizados para inclusão foram: artigos publicados entre 2012 e 2022, disponíveis na íntegra e gratuitos, nos idiomas português, inglês e espanhol, com os descritores: “mobilização precoce”, “criança”, “fisioterapia”, “doença crítica”, “tratamento intensivo”. **RESULTADOS:** Os artigos encontrados na literatura que abordam os aspectos de segurança na mobilização precoce dentro das Unidades de Terapia Intensiva pediátrica recomendam a mobilização precoce e dizem serem seguras as práticas, entretanto existem alguns obstáculos a serem enfrentados. **CONCLUSÃO:** Com base na leitura dos trabalhos, é indiscutível que a mobilização precoce em crianças é viável e segura, porém necessitam de mais pesquisas com esse público, para que a tomada de decisões seja cada vez mais assertiva, baseando-se em evidências e, assim, um prognóstico melhor para nossos pacientes.

Palavras-chave: Mobilização Precoce. Criança. Fisioterapia. Doença Crítica. Tratamento Intensivo.

ABSTRACT

Early mobilization is defined as any mobility exercise, passive or active, that begins as early as possible, during the patient's stay in the Intensive Care Unit, in order to prevent muscle wasting, preserve or improve functional mobility and cognitive recovery. Rehabilitation started soon after hospitalization can positively influence the child's ability to recover and decrease the deleterious effects. **OBJECTIVE:** To obtain data through an integrative literature review on aspects related to the safety and feasibility of early mobilization in patients in the Pediatric Intensive Care Unit. **METHOD:** This is an integrative literary review, which included articles found in Pubmed, Scielo, Cochrane and PEDro databases. The criteria used for inclusion were: articles published between 2012 and 2022, available in full and free of charge, in Portuguese, English and Spanish, with the descriptors: "early mobilization", "child", "physiotherapy", "critical illness", "intensive treatment". **RESULTS:** The articles found in the literature that address the safety aspects of early mobilization within Pediatric Intensive Care Units recommend early mobilization and say that the practices are safe, however there are some obstacles to be faced. **CONCLUSION:** Based on the reading of the works, it is indisputable that early mobilization in children is feasible and safe, but more research is needed with this public, so that decision-making is increasingly assertive, based on evidence and, thus, a better prognosis for our patients.

Keywords: Early Mobilization. Child. Physiotherapy. Critical Illness. Intensive Care.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, houve um importante avanço dos cuidados de crianças internadas em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) que culminou em redução significativa nas taxas de mortalidade (1,2,3). No entanto, o tempo de internação e o aumento do tempo de imobilidade no leito, além da administração de altas doses de sedativos e outros fármacos, foram responsáveis por aumentar as morbidades físicas, cognitivas e psicossociais, fazendo com que sua total recuperação fosse mais lenta ou até mesmo que se relacionasse a sequelas para a idade adulta (1).

Sedação e restrição ao leito muitas vezes são vistas como "segurança" para a criança, pois elas são consideradas críticas demais e necessitam de descanso e recuperação (4). Mas, em estudos recentes, o imobilismo foi associado a efeitos adversos, como fraqueza muscular, úlceras de pressão, delirium, maior tempo de ventilação mecânica e de permanência na UTIP (5,6).

Essas complicações estão intimamente relacionadas às alterações da funcionalidade e a reabilitação funcional é uma forma importante de melhorar o prognóstico (7). A reabilitação iniciada logo após a sua internação pode influenciar positivamente na capacidade de recuperação da criança e diminuição de seus efeitos deletérios (8). Neste aspecto, destaca-se a mobilização precoce, já muito utilizada no público adulto, com resultados significativos a curto e a longo prazo, como melhora da força muscular, mobilidade dentro e fora do hospital e menos dias de internação, fazendo também com que os custos sejam reduzidos (9,10,11).

A mobilização precoce (MP) é definida como qualquer exercício de mobilidade, passivo ou ativo, iniciando o mais precocemente possível, durante a permanência na UTIP, com o intuito de prevenir o desgaste muscular, preservar ou melhorar a mobilidade funcional e a recuperação cognitiva. Ela é parte essencial

da reabilitação em terapia intensiva, tendo a aplicação de condutas nas primeiras 48 a 72 horas da admissão ou tão logo possível após a estabilização clínica e na ausência de contraindicações. (12,13)

Embora estudos em adultos sugerem benefício clínico da mobilidade e reabilitação precoces, o uso de recursos de reabilitação é baixo na população pediátrica, talvez porque ainda se acredite na fragilidade desse público (14).

Conforme Choong et al., a mobilização em crianças ainda se dá de forma tardia. Menos de 10% dos pacientes são mobilizados, e quando realizada, o grande foco se dá na parte respiratória das crianças. Anos atrás, o encaminhamento de crianças para mobilização ficava a critério dos médicos, sem padronização ou diretrizes (15).

Em um estudo realizado nos Estados Unidos com 58 (cinquenta e oito) crianças, concluiu-se que as crianças do grupo que receberam a mobilização precoce tiveram maior taxa de alta hospitalar, enquanto o grupo que recebeu cuidados usuais, tiveram alta da UTIP e tiveram que continuar hospitalizados para continuidade no tratamento (16).

Na prática essa modalidade terapêutica ainda é pouco explorada em UTIP também porque as equipes parecem não acreditar na sua segurança. Nesse sentido, essa pesquisa tem objetivo de demonstrar os aspectos que envolvem a prática da mobilização precoce em UTIP considerando principalmente os aspectos de segurança e viabilidade, e quem sabe assim incentivar a terapêutica de forma segura e viável.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão literária do tipo integrativa, coletados dos artigos encontrados nas bases de dados Pubmed (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), Scielo (Scientific Electronic Library online), Cochrane e PEDro (Physiotherapy Evidence Database).

Os critérios definidos para utilização neste trabalho foram: artigos publicados entre 2012 e 2022, disponíveis na íntegra e gratuitos, nos idiomas português, inglês e espanhol, que envolvessem os aspectos de segurança e viabilidade da mobilização precoce em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Foram utilizados os seguintes descritores: “mobilização precoce”, “criança”, “fisioterapia”, “doença crítica”, “tratamento intensivo”. Após análise dos títulos, leitura do resumo e texto na íntegra, foram selecionados aqueles que correspondiam com o objetivo proposto.

RESULTADOS

Foram encontrados ao todo 236 (duzentos e trinta e seis) artigos com os descritores utilizados e, após análise usando os critérios de seleção, 24 (vinte e quatro) artigos fizeram parte desta pesquisa.

Os dados foram apresentados em forma de quadro abordando os itens, nome do autor, ano de publicação, título da publicação, tipo de pesquisa e o desfecho da pesquisa.

Quadro 1 – Distribuição dos artigos em quadro que discutem sobre a segurança da mobilização precoce em unidade de terapia intensiva pediátrica (n = 4)

Autor/ano	Título do artigo	Tipo de pesquisa	Principais objetivos e resultados
Piva et al. 2018 (2)	Early mobilization protocols for critically ill pediatric patients: systematic review	Revisão sistemática da literatura	Teve como objetivo descrever protocolos de MP em UTIP. Foram avaliados 8.663 artigos e incluídos 6 que concluíram que a MP é individualizada e depende do desenvolvimento de cada criança, citando que a utilização de cicloergômetro e realidade virtual é viável e segura para essa população, porém é necessário preparação da equipe multidisciplinar e desenvolvimento de mais estudos da área.

Rodrigues et al. 2019	Mobilização em criticamente uma revisão integrativa	Precoce crianças doentes:	Revisão integrativa da literatura.	<p>O objetivo deste trabalho foi reunir evidências científicas disponíveis na literatura sobre MP em crianças criticamente doentes. Foram analisados 183 artigos e as 9 pesquisas incluídas abordaram as barreiras, os benefícios, a segurança e a viabilidade da MP. Concluíram que é ela segura, viável, oferece poucos riscos ao paciente, menor tempo de internação hospitalar, mas há necessidade de treino da equipe multidisciplinar para que possa se tornar uma prática na UTI pediátrica.</p>
-----------------------	---	---------------------------	------------------------------------	---

<p>Garcia et al. 2018</p>	<p>Early Mobilization in Critically Ill Children: A Systematic Review</p>	<p>Revisão sistemática de estudos randomizados e não randomizados</p>	<p>Este trabalho teve como finalidade caracterizar como a MP é definida na literatura publicada e descrever as evidências sobre segurança e eficácia quando aplicada em crianças criticamente doentes. Tiveram 1.199 artigos avaliados sendo 11 selecionados (2 ensaios piloto e 9 estudos observacionais e 1 diretriz de prática clínica). Concluíram a definição varia, mas a MP parece ser segura e viável para a população pediátrica. Sugerem que para comprovar sua eficácia são necessários mais estudos.</p>
-------------------------------	---	---	--

Daloia et al. 2021	Barreiras e facilitadores da mobilização precoce na unidade de terapia intensiva pediátrica: revisão sistemática	Revisão sistemática	Revisão com objetivo de identificar as barreiras e facilitadores para a implementação da MP nas UTIP. Foram encontrados 358 artigos e selecionados 13 pesquisas. Foram reunidas 18 barreiras, sendo as mais citadas a falta de profissionais e a insegurança da equipe. Dentre os 11 facilitadores, os mais frequentes foram o treinamento e educação da equipe multidisciplinar e a instituição de diretriz e Consenso. Mesmo com os prós e contras consideram que a MP é viável dentro de uma UTIP.
-----------------------	--	---------------------	---

DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa demonstram que apesar de todos os benefícios e segurança da MP já estarem muito bem consolidados no público adulto, em crianças ainda existem barreiras a serem quebradas, como falta de protocolos e profissionais preparados para o atendimento.

No estudo de Daloia et al. (2021) foram descritos barreiras e facilitadores da MP em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. As barreiras mais citadas envolvem a insegurança da equipe multidisciplinar e também o número reduzido de profissionais. Já Morrow (2021) em seu artigo cita que a MP deveria fazer parte do “pacote de cuidados” nas UTIP, visto que a maioria das barreiras percebidas são superáveis através da mudança de prática por todos os membros da equipe clínica interprofissional.

Piva et al. (2019) descrevem em seu estudo sobre a importância do treinamento da MP ser feito de forma individualizada de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Além disso, trazem informações a respeito do uso do ciclo ergométrico e da realidade virtual como recurso seguro para MP em crianças. Esses recursos já foram incluídos na Diretriz Brasileira de Mobilização Precoce em adultos (2019), onde recomenda-se a utilização do ciclo ergômetro cujo principal objetivo é melhorar o condicionamento cardiovascular, devendo ser monitorados parâmetros como frequência cardíaca, pressão arterial e

saturação periférica de oxigênio, sendo suas dosagens passivas 20 minutos, com 20 ciclos por minuto, ativa 2 sessões diárias de 10 minutos, podendo até atingir 30 a 40 minutos. A aplicabilidade da realidade virtual através da forma lúdica de trabalhar com os pacientes em internação intensiva impacta de forma indireta na mobilidade da criança, visto que os métodos tradicionais podem muitas vezes ser desmotivadores e entediantes, porém é necessário que o tenham a aceitação do paciente e a equipe.

Rodrigues et al. (2019) relatam que os profissionais sentem mais segurança em realizar MP em crianças maiores e que, por conta da heterogeneidade dos pacientes, a implementação de protocolos se torna desafiadora. Em seu artigo, Joyce et al (2017) concordam com a visão descrita por Rodrigues, e também citam os benefícios da MP para o público pediátrico, como redução do tempo de internação, do delirium e dos custos hospitalares. Os benefícios demonstram a segurança e viabilidade da MP em pacientes pediátricos, mas ainda existe uma escassez de profissionais que coloquem em prática a terapia.

Já Garcia et al. (2018) descreve um crescente corpo de evidências demonstrando segurança, eficácia e custo-benefício da MP em adultos, porém as evidências em crianças não são claras, necessitando de adequação e as abordagens para esse público são muito diferentes. Mas também citam como benefícios secundários o menor tempo de ventilação mecânica e de internação além de mortalidade e morbidades reduzidas.

Analisando os artigos incluídos nesta a pesquisa, pode-se afirmar que a MP é sim segura e viável para o público pediátrico, tendo em vista os grandes benefícios que podem trazer aos pacientes como a redução no tempo de imobilismo, ventilação mecânica, diminuição no atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, maior interação familiar e equipe hospitalar.

Como em vários dos artigos aqui citados, nossas limitações foram relacionadas à escassez de pesquisas relacionadas a esse público principalmente porque existe uma ampla variedade de diagnósticos e também uma heterogeneidade dos pacientes quando se considera a idade. Conclui-se que existem muitas barreiras que devem ser quebradas para a aplicabilidade da MP em UTIP, mas a viabilidade e segurança de sua aplicação são indiscutíveis, sendo um recurso necessário para recuperação mais rápida e eficiente dos pacientes em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora as evidências sobre a mobilização precoce em pacientes internados em UTI venham aumentando, o campo de pesquisa na área pediátrica ainda está dando seus primeiros passos. A dificuldade em realizar protocolos por conta da heterogeneidade dos pacientes, equipes multidisciplinares sem preparo e demais barreiras encontradas, precisam ser quebradas para uma melhor condição de trabalho para com o paciente pediátrico crítico.

Com base na pesquisa aqui realizada, é indiscutível que a mobilização precoce é viável e segura. Porém são necessárias mais pesquisas com esse público, para que a tomada de decisões seja mais assertiva, baseando-se em evidências e, assim, um prognóstico melhor para nossos pacientes. Nossa sugestão é que pesquisas futuras envolvam faixas etárias específicas analisando as particularidades fisiológicas de cada uma delas, bem como o estudo de protocolos de educação continuada aplicada à equipes multiprofissionais, investigando seus benefícios em relação ao aumento da prática de MP em crianças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 – Di Nardo M, Boldrini F, Broccati F, Cancani F, Satta T, Stoppa F, et al. The LiberAction Project: Implementation of a Pediatric Liberation Bundle to Screen Delirium, Reduce Benzodiazepine Sedation, and Provide Early Mobilization in a Human Resource-Limited Pediatric Intensive Care Unit. December 2021, Volume 9, Article 788997. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fped.2021.788997>
- 2 – Piva TC, Ferrari RS, Schaan CW. Early mobilization protocols for critically pediatric patients: systematic review. Rev Bras Ter Intensiva. 2019;31(2):248- 257. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20190038>
- 3 – Oliveira JLR, Rodrigues RP, Barreto LA. O conhecimento dos fisioterapeutas sobre cuidados paliativos em pediatria em um hospital materno infantil. Rev. Pesqui. Fisioter. 2021 Maio;11(2):375-383. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17267/2238-2704rpf.v11i2.3769>
- 4 – Miura S, Wieczorek B, Lenker H, Kudchadkar SR. Normal Baseline Function Is Associated With Delayed Rehabilitation in Critically Ill Children. J Intensive Care Med. 2020 April; 35(4): 405–410. Disponível em: <https://doi:10.1177/0885066618754507>
- 5 – Ista E, Scholefield BR, Manning JC, Harth I, Gawronski O, Śniatkowska AB, et al. Mobilization practices in critically ill children: a European point prevalence study (EU PARK-PICU). Critical Care 2020 June 24:368. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13054-020-02988-2>
- 6 – Devlin JW, O’Neal Jr HR, Thomas C, Daly MAB, Stollings JL, Janz DR et al. Strategies to Optimize ICU Liberation (A to F) Bundle Performance in Critically Ill Adults With Coronavirus Disease 2019. Narrative Review 2020 June, 12;2(6): e 0139. Disponível em: DOI: 10.1097/CCE.0000000000000139
- 7 – Liu Y, Li Z, Zhong Y, Zhao Z, Deng W, Chen L, et al. Early combined rehabilitation intervention to improve the short-term prognosis of premature infants. BMC Pediatrics (2021) 21:269. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12887-021-02727-8>
- 8 – Rodrigues SLS, Rodrigues BCA, Eulálio EJC, Farias RC, Favero ABL. Mobilização precoce em crianças criticamente doentes: uma revisão integrativa. Revista interdisciplinar de estudos em saúde da UNIARP. 2019 v.9, n.2 (18). Disponível em: <https://doi.org/10.33362/ries.v8i2.1515>
- 9 – Vasconcelos MM, Vasconcelos LGA, Brito AR. Assessment of acute motor deficit in the pediatric emergency room. J Pediatr (Rio J). 2017;93(s1):26-35. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2017.06.003>
- 10 – Cui LR, LaPorte M, Civitello M, Stange M, Orringer M, Casey III F, et al. Physical and Occupational Therapy Utilization in a Pediatric Intensive Care Unit. J Crit Care. 2017 August; 40: 15–20. Disponível em: DOI: 10.1016/j.jcrc.2017.03.003
- 11 – Miranda WAS, Veras DS, Ataíde DS, Silva ABM, Queiroz AS, Aquino IF, et al. OS BENEFÍCIOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS INTERNADAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA

REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA. International Journal of Development Research. 2020 Dec; Vol. 10, Issue, 12, pp. 42575-42580. Disponível em: <https://doi.org/10.37118/ijdr.20493.12.2020>

12 – Morrow BM. Building a culture of early mobilization in the pediatric intensive care unit-a nuts and bolts approach. *Transl Pediatr* 2021;10(10):2845-2857. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21037/tp-20-324>

13 – Sant N, Hotwani R, Palaskar P, Naqvi WM, Arora SP. Effectiveness of Early Physiotherapy in an Infant With a High Risk of Developmental Delay. *Cureus*. 2021 Jul 23;13(7):e16581. Disponível em: DOI: 10.7759/cureus.16581

14 – Ghafoor S, Fan K, Williams S, Brown A, Bowman S, Pettit KL, et al. Beginning Restorative Activities Very Early: Implementation of an Early Mobility Initiative in a Pediatric Onco-Critical Care Unit. *BRAVE Early Mobility March* 2021; Volume 11 | Article 645716. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fonc.2021.645716>

15 – Wieczorek B, Ascenzi J, Kim Y, Lenker H, Potter C, Shata NJ, et al. PICU Up!: Impact of a Quality Improvement Intervention to Promote Early Mobilization in Critically Ill Children. *Pediatr Crit Care Med*. 2016 December; 17(12): e559– e566. Disponível em: <https://doi:10.1097/PCC.0000000000000983>

16 – Fink EL, Beers SR, Houtrow AJ, Richichi R, Burns C, Doughty L, et al. Early Protocolized vs. Usual Care Rehabilitation for Pediatric Neurocritical Care Patients: A Randomized Controlled Trial. *Pediatr Crit Care Med*. 2019 June; 20(6): 540–550. Disponível em: DOI: 10.1097/PCC.0000000000001881

17 – Garcia CAC, Mai SHC, Simpson R, Al-Harbi S, Choong K. Early Mobilization in Critically Ill Children: A Systematic Review. *THE JOURNAL OF PEDIATRICS* 2018 December, Volume 203 Pages 25-33.e6. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.07.037>

18 – Morgan C, Darrah J, Gordan AM, Harbourne R, Spittle A, Johnson R et al. Effectiveness of motor interventions in infants with cerebral palsy: a systematic review. *Dev Med Child Neurol*. 2016 Mar; 58(9):900-9. Disponível em: DOI: 10.1111/dmcn.13105

19 – Oberg GK, Campbell SK, Girolami GL, Ustad T, Jorgensen L, Kaaresen PI. Study protocol: an early intervention program to improve motor outcome in preterm infants: a randomized controlled trial and a qualitative study of physiotherapy performance and parental experiences. *BMC Pediatrics* 2012 Feb, 12:15. Disponível em: <http://www.biomedcentral.com/1471-2431/12/15>

20 – Lanza FC, Aquino ES, Sousa MLA, Andrade PDO. Protocolo de mobilização precoce de paciente crítico e reabilitação pós-alta hospitalar na população infantil acometida de COVID-19. *ASSOBRAFIR Ciência*. 2020 Ago;11(Supl 1):227-240 *ASSOBRAFIR Ciência*. 2020 Ago;11(Supl 1):1-276. Disponível em: <https://doi.org/10.47066/2177-9333.AC20.covid19.022>

21 – Ferreira RC, Alves CRL, Guimarães MAP, Menezes KKP, Magalhães LC. Effects of early interventions focused on the family in the development of children born preterm and/or at social risk: a metaanalysis. *J Pediatr (Rio J)*. 2020;96(1):20-38. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.05.002>

22 – Daloia LMT, Pinto ACPN, Silva EP, Barreiras e facilitadores da mobilização precoce na unidade de terapia intensiva pediátrica: revisão sistemática. *Fisioter Pesqui*. 2021 Jul- Sept; 28(3):299-307. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/20026728032021>

23 – Aquim EE, Bernardo WM, Buzzini RF, Azeredo NSG, Cunha LS, Damasceno MCP, et al. Diretrizes Brasileiras de Mobilização Precoce em Unidade de Terapia Intensiva. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2019 Oct-Dez;31(4):434-443. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20190084>

24 – Conceição TMA, Gonzáles AI, Figueiredo FCXS, Vieira DSR, Bündchen DC. Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia intensiva. Revisão sistemática. *Rev. Bras. Ter Intensiva*. 2017 Oct-Dec: 29(4):509-519. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20170076>

25 – Joyce CL, Taipe C, Sobin B, Spadaro M, Gutwirth B, Elgin L. Provider Beliefs Regarding Early Mobilization in the Pediatric Intensive Care Unit. *J Pediatr Nurs*. 2018 Jan-Feb; 38:15-19. Disponível em: doi: 10.1016/j.pedn.2017.10.003

¹Faculdade Humanitas, São José dos Campos, São Paulo, Brasil.

E-mail: beatriz@visaoinf.com.br

²Faculdade Humanitas, São José dos Campos, São Paulo, Brasil.

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

